

ANGLO-SAKSON HUQUQIDA SHARTNOMALAR ERKINLIGINING MUHIM ROLINI TUSHUNISH

Huquqshunos **A.Eshonqulov**

e-mail: Azimjon.uz@gmail.com

Annotatsiya

Shartnomalar erkinligi printsipli Anglo-Sakson huquqiy tizimlarining asosi bo'lib, jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga o'zlari xohlagancha muzokaralar olib borish va bitimlar tuzish avtonomiyasini ta'minlaydi. Shaxs erkinligi va shaxsiy avtonomiya g'oyalariga asoslangan bu tamoyil anglo-sakson yurisdiksiyalari doirasida huquqiy landshaftni shakllantirish va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynadi.

Mulohaza va nazariy qarashlar

Shartnoma erkinligi printsiplining ildizlari Angliyada umumiy huquqning paydo bo'lishi bilan bog'liq holda shakllangan. O'rta asrlarda ingliz sudlari tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnomalarni tan olish va amalga oshirishni boshladilar, shartnoma munosabatlarida individual tanlash va rozilik muhimligini ta'kidladilar. Bu shartnomalar ko'pincha qat'iy rasmiyatchiliklar va tashqi nazoratlarga tobe bo'lgan oldingi huquqiy tizimlardan voz kechishni ko'rsatdi.

Vaqt o'tishi bilan shartnomalar erkinligi tamoyili rivojlanib, anglo-sakson huquqiy ta'limotida mustahkam o'rin oldi. 19-asrda laissez-faire kapitalizmi ta'limoti iqtisodiy farovonlik uchun shartnoma erkinligi zarur degan g'oyani yanada mustahkamladi. Sudlar shartnomalarning muqaddasligini tobora ko'proq qo'llab-quvvatladilar va tomonlarga shartlar va shartlarni erkin muzokara qilish imkonini beruvchi xususiy bitimlarni tartibga solishda qo'lbola yondashuvni qo'lladilar.

O'rta asrlarda ingliz umumiy huquqi shartnomaviy munosabatlarda individual avtonomiya va rozilik muhimligini tan ola boshladi. Sudlar asta-sekin rasmiyatchilikka qat'iy amal qilishdan voz kechib, ishtirokchilarning niyatlariga e'tibor qarata boshladilar. Ushbu siljish shartnomalar erkinligi tamoyilining erta e'tirof etilishini belgilab, uning kelajakdagi rivojlanishi uchun zamin yaratdi.

18—19-asrlarda vujudga kelgan laissez-faire kapitalizm ta'limoti shartnomaviy erkinlik tamoyilini yanada mustahkamladi. Ushbu iqtisodiy falsafa tarafdorlari hukumatning iqtisodiy ishlarga aralashuvi innovatsiyalarni bo'g'adi va taraqqiyotga to'sqinlik qiladi, deb ta'kidladilar. Buning o'rniga ular davlatning minimal aralashuvi g'oyasini qo'llab-quvvatladilar, bu esa jismoniy shaxslar va korxonalariga ortiqcha tartibga solish yukisiz erkin muzokaralar olib borish va shartnomalarni bajarish imkonini beradi.

Bu davrda sanoatlashtirish va urbanizatsiyaning kuchayishi tijorat operatsiyalari va shartnomaviy munosabatlarning kengayishiga olib keldi. Bizneslar o'z faoliyatini kengaytirishga va paydo bo'layotgan imkoniyatlardan foydalanishga intilishlari sababli shartnomalar tuzish erkinligi tobora muhim ahamiyat kasb etdi. Sudlar shartnomalarning muqaddasligini ta'minlash va tomonlarning huquqlarini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynadi va shu bilan bozorda ishonch va barqarorlikni ta'minladi.

20-asr shartnomalar huquqining keyingi rivojlanishining guvohi bo'ldi, chunki qonun chiqaruvchi organlar shartnoma munosabatlarining turli tomonlarini kodlashtirish va tartibga solish uchun qonunlar qabul qildi. Shartnomalar erkinligi printsipi markaziy o'rinni egallagan bo'lsa-da, qonun chiqaruvchilar zaif tomonlarni himoya qilish va muzokaralarda adolatni ta'minlash uchun muayyan kafolatlar zarurligini tan oldilar. Bu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar, ish bilan ta'minlash qoidalari va monopoliyaga qarshi qonunlarning paydo bo'lishiga olib keldi, bu huquqbuzarliklarni cheklash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan.

So'nggi o'n yilliklarda globallashuv va texnologik taraqqiyot shartnoma huquqi sohasiga yangi muammolar va imkoniyatlarni olib keldi. Transchegaraviy tranzaksiyalar, elektron tijorat va raqamli shartnomalar shartnomaviy munosabatlar doirasi va murakkabligini kengaytirdi, sudlar va qonun chiqaruvchilardan o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishni talab qildi. Bundan tashqari, shaxsiy daxlsizlik huquqlari, ma'lumotlarni himoya qilish va intellektual mulk kabi masalalar muzokaralar olib borish va shartnomalarni bajarishda muhim mulohazalar sifatida paydo bo'ldi.

Ushbu o'zgarishlarga qaramay, shartnomalar erkinligi printsipi anglo-sakson huquq tizimlarining asosiy tamoyili bo'lib qolmoqda. U jismoniy shaxslar va korxonalarining ixtiyoriy almashinuv va shartnomaviy munosabatlarda ishtirok etish huquqlarini ta'minlashda davom etmoqda, shu bilan birga paydo bo'lgan muammolar va ijtimoiy ehtiyojlarni hal qilish uchun rivojlanmoqda. Kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, shartnoma huquqining davom etayotgan rivojlanishi, shubhasiz, texnologiya yutuqlari, global bozorlardagi o'zgarishlar va rivojlanayotgan ijtimoiy me'yorlar bilan belgilanadi, ammo shartnoma erkinligining doimiy merosi adolat va huquqqa intilishda etakchi tamoyil bo'lib qoladi. farovonlik.

Huquqiy baza:

Shartnomalar erkinligi tamoyili anglo-sakson yurisdiksiyalari doirasidagi turli huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan. Masalan, Qo'shma Shtatlarda Konstitutsiyaning Shartnomalar bandi davlatlarga shartnomalar majburiyatini buzishni taqiqlaydi. Xuddi shunday, Birlashgan Qirollikda konseptsiya umumiy huquq tamoyillari va shartnoma huquqini tartibga soluvchi nizomlarga kiritilgan. Shartnomalar erkinligi tamoyili konstitutsiyaviy qoidalar, umumiy huquq tamoyillari va qonun hujjatlarining kombinatsiyasi bilan himoyalangan Anglo-Sakson yurisdiksiyalarida o'zining huquqiy bazasini chuqur o'z ichiga oladi. Qo'shma Shtatlarda Konstitutsiyaning 1-moddasining 10-bo'limida keltirilgan

Shartnomalar bandi davlatlarga shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni buzishni taqiqlaydi. Ushbu band xususiy bitimlarga qonunchilikning tajovuzkorligiga qarshi himoya vositasi bo'lib, shartnomaviy huquqlarning daxlsizligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, Konstitutsiyaning Beshinchi va O'n to'rtinchi tuzatishlarga kiritilgan tegishli tartib bandi shaxslarga shartnomalar tuzish erkinligini o'z ichiga olgan erkinlik va mulk huquqini kafolatlaydi.

Bundan tashqari, ko'p asrlik sud pretsedenti orqali ishlab chiqilgan umumiy huquq tamoyillarining boy gobelenlari shartnomalarning muqaddasligini va tomonlarning avtonomiyasini mustahkamlaydi. Sudlar shartnomalarning haqiqiyli va bajarilishini aniqlash uchun taklif va qabul qilish, ko'rib chiqish va huquqiy munosabatlarni yaratish niyati kabi o'rnatilgan doktrinaga tayanadi. Ushbu ta'limotlarni qo'llash orqali sudlar tomonlarning o'z xohishlariga ko'ra muzokaralar olib borish va bitimlar tuzish erkinligini qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga shartnoma munosabatlari jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilish uchun asos yaratadi.

Birlashgan Qirollikda shartnomalar erkinligi printsipi umumiy huquq an'alariga chuqur singib ketgan bo'lib, u sud tomonidan o'rnatilgan huquqiy tamoyillar va pretsedentlarga rioya qilish orqali qo'llab-quvvatlanadi. Bundan tashqari, 1979-yildagi "Tovarlarni sotish to'g'risida"gi qonun va 2015-yilgi "Iste'molchilar huquqlari to'g'risida"gi qonun kabi qonun hujjatlarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va tijorat operatsiyalarida adolatni ta'minlash bilan birga, shartnomalarning ayrim turlarini boshqarish uchun kodlashtirilgan asoslar yaratilgan. Bundan tashqari, Evropa Ittifoqi qonunchiligi, xususan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va raqobat qonunchiligi sohasida Buyuk Britaniyada shartnoma erkinligi bilan bog'liq huquqiy landshaftni shakllantirishga hissa qo'shdi.

Konstitutsiyaviy qoidalar, umumiy huquq tamoyillari va qonun hujjatlaridan tashqari, shartnomalar erkinligi printsipi xalqaro shartnomalar va konvensiyalar, xususan, xalqaro savdo va savdo sohasida ham bo'ysunadi. Birlashgan Millatlar

Tashkilotining Xalqaro tovarlarni sotish shartnomalari to'g'risidagi konventsiyasi (CISG) kabi shartnomalar xalqaro oldi-sotdi shartnomalarini tartibga soluvchi yagona qoidalar to'plamini taqdim etadi va shu bilan transchegaraviy operatsiyalarda aniqlik va prognozlilikni ta'minlaydi.

Aslini olganda, Anglo-Sakson yurisdiksiyalarida shartnomalar erkinligi tamoyilini o'rab turgan qonunchilik bazasi ko'p qirrali va dinamik bo'lib, boy konstitutsiyaviy, umumiy huquq, qonuniy va xalqaro manbalarga asoslangan. Huquqiy hujjatlar va printsiplarning ushbu murakkab o'zaro ta'siri orqali shartnoma erkinligi printsipli himoya qilinadi va qo'llab-quvvatlanadi, bu esa jismoniy shaxslar va korxonalariga ixtiyoriy almashinuv va shartnomaviy munosabatlarda qatnashish uchun avtonomiyani ta'minlaydi, shu bilan birga tijorat munosabatlarida adolat, bashoratlilik va barqarorlikni ta'minlaydi.

Tijorat operatsiyalaridagi ahamiyati

Shartnomalar erkinligi tijorat operatsiyalarini osonlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tomonlar shartnomalarni o'zlarining maxsus ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirishga ruxsat berish orqali innovatsiyalar, investitsiyalar va tadbirkorlikni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, u ishbilarmonlik munosabatlarida bashoratlilik va barqarorlikni ta'minlaydi, chunki tomonlar o'zaro munosabatlarni boshqarish uchun shartnoma shartlariga tayanishi mumkin.

Shaxs huquqlarini himoya qilish

Shartnomalar erkinligi tamoyili o'z zamirida shaxs huquq va erkinliklarini himoya qilish bilan chambarchas bog'liqdir. U shaxslarga o'z ishlarini nazorat qilish va o'z iqtisodiy manfaatlarini davlat yoki boshqa tashqi sub'ektlarning ortiqcha aralashuvisiz amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu avtonomiya nafaqat biznes munosabatlariga, balki mehnat shartnomalari va iste'molchi shartnomalari kabi shaxsiy masalalarga ham tegishli. Individual huquqlarni himoya qilish anglo-sakson huquqi doirasida shartnomalar erkinligi tamoyilining asosini tashkil etadi. Ushbu asosiy konsepsiya shaxslarning o'z hayoti va ishlari bo'yicha qaror qabul

qilish avtonomiyasiga ega bo'lishini, ortiqcha aralashish yoki majburlashdan xoli bo'lishini ta'minlaydi. O'z xohishiga ko'ra shartnomalar tuzish huquqini qo'llab-quvvatlagan holda, qonunchilik bazasi shaxsiy erkinlikni himoya qiladi va shaxsiy avtonomiya va o'z taqdirini o'zi belgilashga asoslangan jamiyatni rivojlantiradi.

Muxtoriyat va o'z taqdirini o'zi belgilash: shartnomalar erkinligi printsipli shaxslarga o'z taqdirlarini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Bu odamlar o'z hayoti va ishlari bo'yicha qaror qabul qilish uchun eng yaxshi joylashishini tan oladi, xoh biznes, ish yoki shaxsiy munosabatlar sohasida. Ushbu avtonomiya inson qadr-qimmatini saqlash va har bir shaxsning o'ziga xos qadr-qimmatini va vakolatlarini hurmat qilish uchun zarurdir.

Teng savdo kuchi: Shartnomalar erkinligi orqali shaxsiy huquqlarni himoya qilish tomonlarning nisbatan teng asosda shartnomalar tuzishini ta'minlaydi. Jismoniy shaxslarga o'zaro manfaatli shartlar va shartlar bo'yicha muzokaralar olib borishga ruxsat berish orqali qonunchilik bazasi adolatni ta'minlaydi va ekspluatatsiyaning oldini oladi. Bu, ayniqsa, teng bo'lmagan savdogarlik vakolatlarini suiiste'mol qilish yoki iqtisodiy tengsizlikka olib kelishi mumkin bo'lgan tijorat operatsiyalarida muhim ahamiyatga ega.

Maxfiylik va shaxsiy erkinlik: Shartnoma tuzish erkinligi shaxsiy hayot va shaxsiy erkinlik huquqini ham o'z ichiga oladi. Jismoniy shaxslar o'zlarining boshqalar bilan munosabatlari shartlarini belgilash huquqiga, shu jumladan kim bilan va qanday sharoitlarda biznes yuritishlarini tanlash huquqiga ega. Shartnoma erkinligining bu jihati shaxsiy avtonomiyani saqlash va shaxsiy ishlariga kiruvchi aralashishdan himoya qilish uchun zarurdir.

Mulk huquqlari va iqtisodiy erkinlik: Shartnoma erkinligi mulk huquqi va iqtisodiy erkinlikni himoya qilish bilan chambarchas bog'liq. Jismoniy shaxslar o'z mulklarini o'zlari xohlaganicha tasarruf etish va davlat yoki boshqa shaxslarning nomaqbul aralashuvisiz xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega. Huquqiy baza jismoniy shaxslarga erkin shartnomalar tuzishga imkon berib,

iqtisodiy o'sishni, innovatsiyalarni va farovonlikni rag'batlantiradi va shu orqali umumiy jamiyat farovonligini oshiradi.

Huquqiy aniqlik va bashoratlilik: Shartnomalar erkinligi orqali shaxsiy huquqlarni qo'llab-quvvatlash huquqiy aniqlik va bashorat qilish imkonini beradi. Tomonlar o'z kelishuvlarining bajarilishiga ishonishlari va ularning huquq va majburiyatlari huquqiy tizim tomonidan hurmat qilinishiga ishonishlari mumkin. Bu qonun ustuvorligiga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi va shaxslarni o'z manfaatlarini himoya qilish kafolati bilan bitimlar tuzishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, shaxs huquqlarini himoya qilish anglo-sakson huquqi doirasida shartnomalar erkinligi tamoyilining asosiy jihati hisoblanadi. Huquqiy baza shaxslarning avtonomiyasi, qadr-qimmatini va iqtisodiy erkinligini qo'llab-quvvatlab, o'zaro hurmat, adolat va adolatga asoslangan jamiyatni mustahkamlaydi. Aynan shu huquqlarni saqlab qolish orqali huquq tizimi fuqarolarning umumiy farovonligi va farovonligini ta'minlab, har bir shaxsning o'z maqsad va intilishlarini ortiqcha aralashish va cheklovlersiz amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Cheklovlar va mulohazalar

Shartnomalar erkinligi asosiy tamoyil bo'lsa-da, u mutlaq emas. Sudlar firibgarlik, majburlash yoki vijdotsiz xatti-harakatlarning oldini olish uchun muayyan vaziyatlarga aralashishi mumkin. Bundan tashqari, noqonuniy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan yoki davlat siyosatini buzadigan shartnomalar turlari bo'yicha qonunda belgilangan cheklovlar mavjud.

Shartnomalar erkinligi printsipi anglo-sakson huquqiy tizimlari uchun asos bo'lsa-da, u cheklovlar va mulohazalardan holi emas. Ushbu chegaralarni tushunish shartnoma munosabatlarida adolat, tenglik va qonun ustuvorligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Firibgarlik va noto'g'ri ma'lumot: shartnomalar erkinligi printsipi firibgarlik yoki noto'g'ri ma'lumot bilan bulg'angan bitimlarni himoya qilmaydi. Agar taraf shartnoma bo'yicha muzokaralar chog'ida boshqa tomonni jiddiy fakt

haqida qasddan aldasa, zarar ko'rgan tomon shartnomani bekor qilish yoki zararni qoplashni talab qilish uchun asoslarga ega bo'lishi mumkin. Sudlar shartnomaviy munosabatlarda oshkoralik va halollik muhimligini tan oladi va yolg'onga asoslangan kelishuvlarni amalga oshirmaydi.

Majburlash va majburlash: majburlash yoki majburlash ostida tuzilgan shartnomalar Anglo-Sakson qonunchiligida haqiqiy hisoblanmaydi. Agar taraflardan biri boshqa tomonni shartnoma tuzishga majburlash uchun tahdid, jismoniy kuch yoki ortiqcha bosimdan foydalansa, shartnoma haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Sudlar shartnomalar ixtiyoriy ravishda, hech qanday majburlash va qo'rqitishsiz tuzilishi kerak degan tamoyilni qo'llab-quvvatlaydi.

Vijdonsizlik: ba'zi hollarda sudlar vijdonsiz yoki o'ta adolatsiz deb topilgan shartnomalarni bajarishni rad etishlari mumkin. Bu, odatda, tomonlar o'rtasida sezilarli kuch nomutanosibligi mavjud bo'lganda sodir bo'ladi va bir tomon ikkinchisining zaifligidan yoki savdolashish qobiliyatining etishmasligidan foydalanadi. Sudlar kelishuv manfaatlarning oqilona muvozanatini aks ettirishini ta'minlab, vijdonga to'g'ri kelmaydigan shartlarni bekor qilish yoki o'zgartirish uchun aralashuvi mumkin.

Davlat siyosatiga oid mulohazalar: shartnomalar erkinligi printsipi davlat siyosati nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda cheklovlarga bog'liq. Axloq, jamoat xavfsizligi yoki farovonlikning asosiy tamoyillarini buzadigan shartnomalar bajarilmaydigan deb topilishi mumkin. Masalan, noqonuniy faoliyatni targ'ib qiluvchi, aholi salomatligiga zarar etkazuvchi yoki qonun hujjatlariga zid keladigan bitimlar sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash shartnoma erkinligi kengroq ijtimoiy manfaatlar hisobiga kelmasligini ta'minlaydi.

Qonuniy qoidalar: tomonlar odatda o'z shartnomalari shartlarini muhokama qilish uchun keng ixtiyoriy huquqlarga ega bo'lsa-da, ular hali ham qonun hujjatlari va qonuniy talablarga bo'ysunadilar. Ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlar, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yoki mehnat munosabatlari bilan

bog'liq bo'lgan shartnomalar kabi ayrim turdagi shartnomalar qo'shimcha majburiyatlar yoki cheklovlarni o'z ichiga olgan muayyan qonun hujjatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Tomonlar o'z shartnomalarini potentsial huquqiy qiyinchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun tegishli qonunlar va qoidalarga muvofiqligini ta'minlashlari kerak.

Imkoniyat va qonuniylik: shartnoma haqiqiy bo'lishi uchun barcha tomonlar shartnoma tuzish huquqiga ega bo'lishi kerak va shartnoma mavzusi qonuniy bo'lishi kerak. Voyaga etmaganlar, aqliy qobiliyatsiz shaxslar yoki giyohvand moddalar yoki spirtli ichimliklar ta'siri ostida bo'lgan shaxslar tomonidan tuzilgan shartnomalar bekor qilinishi mumkin. Xuddi shunday, noqonuniy faoliyatni o'z ichiga olgan yoki davlat siyosatini buzadigan shartnomalar ijro etilishi mumkin emas. Sudlar huquqiy tizimning yaxlitligini ta'minlash va zaif tomonlarni ekspluatatsiyadan himoya qilish uchun ushbu tamoyillarni qo'llab-quvvatlaydi.

Shartnomalar erkinligi printsipi tomonlarga muzokaralar olib borish va bitimlar tuzishda sezilarli avtonomiyalar bergan bo'lsa-da, uning cheklovlari yo'q emas. Shartnomalarning ixtiyoriy, adolatli va qonun talablariga muvofiq tuzilishini ta'minlashda sudlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shartnoma erkinligi bilan bog'liq chegaralar va mulohazalarni tan olgan holda, Anglo-Sakson huquqiy tizimlari xususiy bitimlar doirasida adolat, tenglik va qonun ustuvorligini ta'minlashga intiladi.

Xulosa

Shartnomalar erkinligi printsipi Anglo-Sakson huquqiy tizimlarining asosi bo'lib, jismoniy shaxslar va korxonalariga ixtiyoriy almashinuv va shartnomaviy munosabatlarda ishtirok etish huquqini beradi. Muzokaralar olib borish va kelishuvlarni o'z shartlariga muvofiq bajarish uchun tomonlarning avtonomiyasini qo'llab-quvvatlab, u iqtisodiy erkinlik, innovatsiyalar va shaxsiy erkinlikni ta'minlaydi. Biroq, bu erkinlik cheksiz emas, chunki sudlar adolatni ta'minlash va suiiste'mollikning oldini olish uchun aralashishi mumkin. Shunga qaramay, ushbu

tamoyilning doimiy merosi bugungi kunda Anglo-Sakson yurisdiksiyalarining huquqiy va iqtisodiy manzarasini shakllantirishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IVANIV, Andrii. (2023). Judicial precedent in the Anglo-Saxon legal family. Economics. Finances. Law. 2. 17-22. 10.37634/efp.2023.2.3.
2. LATYPOV, D.N.. (2022). CIVIL LAW REMEDIES IN THE ANGLO-SAXON (COMMON) LAW SYSTEM. Herald of Civil Procedure. 11. 196-213. 10.24031/2226-0781-2021-11-6-196-213.
3. Бухалов, А. В. (2009). О договоре в англо-саксонской и романо-германской правовых семьях. Ленинградский юридический журнал, (3), 193-205.
4. Подузова Е.Б. (2016). Квалификация договора в российской и англосаксонской правовых семьях. Lex Russica, (9 (118)), 114-128.
5. Подузова Е.Б. (2017). Рамочный договор (договор с открытыми условиями): первые итоги реформы гражданского права. Lex Russica, (6 (127)), 116-128.